

TECHNICAL SCIENCES

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПООЧЕРЕДНОЙ ЗАКАЧКИ ПАРА И ВОДЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

Сулейменова Р.Т.

Доктор PhD

Шаяхметова Ж.Б.

к.т.н.

Каримова А.С.

к.ф.-м.н.

Итенов А.Б.

магистрант 2 курса Нефтегазового факультета

Шамшинова А.Е.

докторант 2 курса Нефтегазового факультета

Мухси А.С.

докторант 1 курса Нефтегазового факультета

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева

TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION OF ALTERNATE INJECTION OF STEAM AND WATER IN THE FIELDS OF WESTERN KAZAKHSTAN IN ORDER TO INCREASE OIL RECOVERY

Suleimenova R.,

PhD

Shayakhmetova J.,

Candidate of Technical Sciences

Karimova A.,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Itenov A.,

2nd year Master's degree of the Faculty of Oil and Gas

Shamshinova A.,

2nd year doctoral student of the Faculty of Oil and Gas

Mutsi A.

1st year doctoral student of the Faculty of Oil and Gas

Atyrau University of Oil and Gas named after Safi Utebayev

Аннотация

В данной статье рассматривается технология поочередной закачки. Суть данной технологии заключается в том, что во время закачки пара в течение 2-4 месяцев пласт прогревается, что приводит к снижению вязкости и увеличению подвижности нефти. Пилотные испытания технологии поочередной закачки пара и воды на 3-м объекте Западного участка месторождения X.

Паротепловая обработка заключается в периодическом прогреве призабойной зоны скважин путем нагнетания в пласт насыщенного пара. При этом скважину останавливают, извлекают глубиннонасосное оборудование и в продуктивный пласт нагнетают пар с таким расчетом, чтобы образовалась паровая зона радиусом 10-20 м. После этого скважину обычно герметизируют и выдерживают в течение 2-3 суток. Считается, что за этот период происходит перераспределение давления и температуры, а также капиллярная пропитка неохваченных воздействием участков коллектора горячим конденсатом.

Abstract

This article discusses the technology of sequential injection. The essence of this technology lies in the fact that during steam injection for 2-4 months, the reservoir warms up, which leads to a decrease in viscosity and an increase in oil mobility. Pilot tests of the technology of alternate injection of steam and water at the 3rd facility of the Western section of the X field.

Steam-thermal treatment consists in periodic heating of the bottom-hole zone of wells by injecting saturated steam into the formation. In this case, the well is stopped, the deep-pumping equipment is removed and steam is injected into the productive reservoir in such a way that a steam zone with a radius of 10-20 m is formed. After that, the well is usually sealed and maintained for 2-3 days. It is believed that during this period there is a redistribution of pressure and temperature, as well as capillary impregnation of the uncovered sections of the collector with hot condensate.

Ключевые слова: Месторождение, пластовое давление, водонефтяной контакт, нефтеотдача, паротепловые технологии.

Keywords: Field, reservoir pressure, oil-water contact, oil recovery, steam-thermal technologies.

Введение. Для паротепловых обработок пригодны месторождения глубиной до 1000 м, содержащие нефть с вязкостью в пластовых условиях более 50 мПа·с. При этом соотношение вязкостей в пластовых условиях и при температуре насыщенного пара, соответствующей текущему пластовому давлению, должно быть не менее 2-3. Если нефть месторождений маловязкая, то она должна быть парафинистой (более 4%), а пластовая температура

$$q_{cp} = \frac{\left(\frac{k_e}{k_a} \ln \frac{r_a}{r_c} + \ln \frac{r_e}{r_a}\right) (r_0 - r_c) q_0}{\left(1 - \frac{k_e}{k_a}\right) (r_0 \ln r_0 - r_0 - r_c \ln r_c) + (r_0 - r_c) \left(\ln \frac{r_e}{r_a r_c} + \frac{k_e}{k_a} \ln r_a\right)}$$

Здесь k_e и k_a – соответственно нефтепроницаемости окружающего пласта и зоны со сниженной проницаемостью в Д; r_e , r_0 , r_c , r_a – соответственно радиусы дренирования, прогретой зоны, зоны со

должна быть ниже температуры начала кристаллизации парафина. Причем радиус парафино-смолистых отложений в призабойной зоне превышает 1,0 м. Если радиус парафино-смолистых отложений меньше 1 м, то экономически целесообразнее применение электротепловой обработки [1-3].

Средний дебит скважины после обработки q_{cp} определяется по формуле

$$q_{cp} = \frac{\left(\frac{k_e}{k_a} \ln \frac{r_a}{r_e} + \ln \frac{r_e}{r_a}\right) q_0}{\frac{\mu_0}{\mu_e} \ln \frac{r_0}{r_e} + \frac{k_e}{k_a} \ln \frac{r_a}{r_0} + \ln \frac{r_e}{r_a}}$$

Здесь μ_e , μ_0 – динамические вязкости нефти в пластовых условиях и при средней температуре в прогретой зоне в мПа·с.

Основными показателями при проектировании паротепловой обработки являются: темп нагнетания, продолжительность нагнетания, кратность

увеличения дебита и продолжительность работы скважины на повышенном дебите [4].

Исследование. Участок, одобренный для проведения опытно-промышленных работ (ОПИ) в западной части объекта № 3, включал 53 добывающие и 12 нагнетательных скважин (рис. 1).

Рис. 1. Область моделирования на карте текущих выборок, западная часть объекта 3

При проектировании ОПИ на III объекте западного участка в рамках АП 2019 были проведены оценочные работы на основе созданной тепловой композитной гидродинамической модели участка. Расчет проводился по 13 вариантам прогноза секторной гидродинамической модели. Наибольшую технико-экономическую эффективность из вариан-

тов чередующей закачки пара и воды (ЧЗПВ) показал вариант 6 - шахматная система подачи пара и воды, период подачи каждого агента составляет 3-3 часа, объем подачи пара составляет 22 тонны/час для 3 насосов. скважины, объем закачки воды составляет 100% от объема пара для 3 насосов. скважины (таблица 1).

Прогнозные варианты секторной гидродинамической модели

Варианты	Система за-качки	Периоды за-качки	Объем за-качки пара	Парогенераторы	Кол-во наг. скв.	Объем за-качки воды	КИН, %
1	Базовый						18,6
2	Шахматная	3/3	11 т/час	3	2	100%	23,3
3	Шахматная	3/3	11 т/час	3	2	60%	23
4	Шахматная	3/3	11 т/час	2	3	100%	21,5
5	Шахматная	3/3	11 т/час	2	3	60%	21,1
6	Шахматная	3/3	22 т/час	2	3	100%	26,2
7	Шахматная	3/3	22 т/час	2	3	60%	25,5
8	Рядная	3/3	11 т/час	3	2	100%	23,3
9	Рядная	3/3	11 т/час	3	2	60%	22,9
10	Г образная	3/3	11 т/час	2	3	100%	21,5
11	Г образная	3/3	11 т/час	2	3	60%	21
12	Г образная	3/3	22 т/час	2	3	100%	26,1
13	Г образная	3/3	22 т/час	2	3	60%	25,6

Текущее состояние разработки участка ОПИ. ОПИ технологии чередующей закачки пара и воды (ЧЗПВ) западного участка 3 объекта началось в июне 2019 г. на 6-ти ячейках – в скважины 6037, 6039, 6041- закачка пара, в скважины 6062, 6064, 6066-закачка воды. (Рис. 2). Данный участок обслуживает парогенератор МПГУ-4, производительностью 11 т/час по пару.

В связи с ограничением по объемам пара было принято решение скорректировать участок работ до 4-х ячеек, исключив ячейки скважин 6037 и 6062. С

сентября 2019 г. в ячейке 6037 приостановили закачку пара, тем самым увеличив закачку в две соседние ячейки, т.к. реакции по температурам и динамическим уровням по всем реагирующим добывающим скважинам трех ячеек не наблюдалось. Таким образом, с октября 2019 г. в ОПИ участвуют 4 ячейки:

- 4 нагнетательный (по схеме: в 2 - закачка пара, в 2- закачка воды)
- 21 доб. (реагир.) скважина

Рис. 1. Текущий участок ОПИ ЧЗ, 3 объект Западный участок

В Табл. 2 представлены ячейки, обслуживаемые МПГУ-4, периоды ввода ячеек под нагнетание и количество отработанных дней под паром и водой (синий цвет – вода, коричневый – пар).

Табл.2.

Количество и продолжительность циклов закачки пара и воды

Дата	МПУ-4							
	6039		6041		6064		6066	
	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода
01.06.2019	51	8	42	18		60		60
01.07.2019	62		62			62		62
01.08.2019	62		62			60		62
01.09.2019	60		60			60		60
01.10.2019	62		62			62		62
01.11.2019	60		60			60		60
01.12.2019	55		62			62		62
01.01.2020	60		62			62		62
01.02.2020	58		58			58		58
01.03.2020	62		62			62		62
01.04.2020	60		59			45		45
01.05.2020		61		61	61		61	
01.06.2020		60		60	58		58	
01.07.2020		62		62	1		1	
01.08.2020		62		62	41		51	
01.09.2020		60		60	60		60	

В рамках мониторинга была выполнена оценка технологической эффективности ЧЗ пара и воды на опытном участке, на основе характеристики вытеснения ВНФ (Рис. 3).

Рис. 2. Динамика технологических показателей участка ЧЗ

Как видно из графиков, на участке ЧЗ наблюдается рост дебита жидкости и некоторый рост дебита нефти вследствие оптимизации режимов работы скважин. Компенсация при закачке пара по ячейке 6039 - 50-55%, по ячейке 6041 - 25-30%, при этом первый цикл закачки пар-вода длился на протяжении 9-ти месяцев. За период реализации ОПИ наблюдается некоторый рост температуры на устье

окружающих доб. скважин, глубинные замеры температуры не производились.

Была выполнена оценка технологической эффективности ЧЗ пара и воды на опытном участке, на основе характеристики вытеснения ВНФ. Которая показала технологическую эффективность ЧЗ относительно базового варианта, доп. добыча за 1,5 года применения составила более 5,5 тыс.т.

Рис. 3. Динамика фактических и прогнозных уровней

Сравнительная оценка экономической эффективности разработки участка (Табл. 3) при чередующейся закачке (пар- вода) с базовым вариантом обычного заводнения не показала значительного преимущество варианта с ЧЗ.

Табл.3.

Сравнительная таблица по вариантам

№ п/п	Наименование показателей	ЕИ	Варианты	
			Закачка воды - 3 объект Запад	ЧЗ - 3 объект Запад
1	Рентабельный период	годы	01.06.2019 - 01.09.2020	01.06.2019 - 01.09.2020
2	Добыча нефти	тыс. тонн	20	25
3	Рентабельный КИН	д.е.	0,000	0,000
4	Выручка от реализации продукции	млн. тенге	1 253	1 532
5	Эксплуатационные затраты	млн. тенге	546	803
6	Операционная прибыль (выручка – эксплуатационные затраты)	млн. тенге	707	729
7	Капитальные вложения	млн. тенге	0	0
8	Потоки денежной наличности (выручка – эксплуатационные затраты – капитальные вложения)	млн. тенге	707	729

Рис. 4. Динамика накопленной прибыли

Технология ЧЗ на 01.10.2020 показывает технологический эффект относительно постоянной зачачки воды, но экономическая эффективность отсутствует в связи с низкой ценой на нефть.

Причина низкой эффективности ЧЗ на 3 объекте, запад. Начальное пластовое давление участка составляло 50 атм, текущее давление (на

01.01.2020 г.), приведенное к ВНК, находится на уровне 30,2 атм., при давлении насыщения - 13,7 атм. В центральной части участка наблюдается зона снижения пластового давления (Рис. 6), замеры давления в нагнетательных скважинах не выполнялись.

Рис. 5. Карта изобар участка ЧЗПВ, 3 объект Западный участок

Как видно по результатам анализа, технологический эффект от применения технологии ЧЗПВ на данном участке значительно ниже, чем на участке 1 объекта за соответствующий временной период, что объясняется следующим: Технология ЧЗПВ обусловлена способностью нефтяного пласта накапливать и передавать тепловую энергию, а эффективность связана с характером изменения его температурного поля. Характер изменения поля во многом определяется характеристикой теплоносителя. Основными параметрами, характеризующими

насыщенный пар как теплоноситель, являются: расход, давление и сухость, что в совокупности составляет теплосодержание пара. Более низкий технологический эффект ЧЗПВ в данном случае объясняется низким теплосодержанием пара, а также работой лишь верхних перфорированных интервалов во всех 3-х нагнетательных скважинах (6037, 6039, 6041) по результатам ГИС-к ОПП (2019 г.).

Так при анализе ОПИ диафрагменных расходов ZQ50-350/17-LM2С-II в реальных условиях эксплуатации на месторождении Каражанбас,

установленных на скважинах 1659, 4383, 5635, обслуживаемых мобильным парогенератором аналогичной производительности по пару (11 т/час), и сопоставимыми длинами паропровода, было выявлено большое содержание – 70-80% – жидкой фазы

в паре, что в совокупности с длинами паропровода, рельефа местности и температуры окружающей среды приводит к большим потерям – до 50% – от начального давления создаваемого парогенераторным парком.

Рис. 6. Данные давления пара на МПГУ, устье и инт. перфорации ПНС 6037, 6039, 6041

Как упоминалось ранее, основными параметрами, характеризующими насыщенный пар как теплоноситель, являются расход, давление и сухость. Определение этих параметров на забое скважины и прогнозирование их изменения в процессе фильтрации по пласту необходимо для оценки эффективности паротеплового воздействия. Однако, прежде чем передать агент в пласт, его необходимо доставить на забой скважины от парогенератора. В процессе движения по паропроводу и стволу скважины изменяется теплосодержание пара, в частности давление пара.

На рисунке 7 можно увидеть, где происходит существенная потеря давления. Так, на выходе из парогенератора давление составляет 44 атм, длина паропровода до устья скважины 6041 – 360 м. Давление на устье скважины составляет 22 атм, а давление на верхних интервалах перфорации 20 атм, глубина до ВДП составляет 400 м. Как следует из графика наиболее существенные потери происходят на наземном участке. В свою очередь большие потери давления на наземном паропроводе приводят к тому, что на интервалах перфорации не создается необходимого давления для проникновения пара в пласт. Данные факторы приводят к низкой эффективности парозакачки.

Выводы. С начала ЧЗПВ по ячейкам наблюдается рост добычи жидкости и нефти вследствие оптимизации режимов работы скважин. Технологический эффект за 1,5 года применения технологии составил 5,5 тыс. т. За период реализации ОПИ наблюдается некоторый рост температуры на устье окружающих доб. скважин, глубинные замеры температуры не производились. По ГИС-к ОПИ пар нагнетается лишь в верхний интервал перфорации (причем в скв. 6041 с низкой сухостью), на уровне нижних интервалов происходит конденсация, и в пласт проникает горячая вода. По результатам гидравлических расчетов, основные потери сухости пара происходят в паропроводах от парогенератора до устья скважин. 50% давления пара, создаваемого

парогенератором (44 атм), теряется в наземном паропроводе. Проведение ГИС-к (определение профиля притока): 6038, 6040 и определение профиля приемистости (в период нагнетания воды и пара) 6064, 6066. Выявить причину высоких потерь давления в наземных паропроводах и устранить.

Список литературы

1. Imansakipova, Z.B., Buktukov, N.S., Imansakipova, B.B. PRESSURE DISTRIBUTION IN THE OIL RESERVOIR IN A TWO-DIMENSIONAL PLANE. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2023, (1), страницы 38–45
2. Bimagambetov, K.B., Logvinenko, A., Tuzelbayeva, S.R. EXPERIMENTAL STUDIES OF CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CROSS-LINKED POLYMER SYSTEMS APPLIED IN FLOW-DIVERSION TECHNOLOGIES. *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences*, 2021, 4(448), страницы 50–58
3. Buktukov, N., Mergenov, M. IMPROVEMENT OF OIL FIELD DEVELOPMENT USING ENHANCED OIL RECOVERY METHODS. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu.*, 2021, (6), страницы 23–28
4. Akhmetov, S.M., Suyungariyev, G.E. THE PROCESS OF MONITORING THE CURRENT CONDITION OF OIL RECOVERY AT THE PRODUCTION FIELDS IN WESTERN KAZAKHSTAN. *Journal of Applied Engineering Science*. Эта ссылка отключена., 2021, 19(4), страницы 1099–1107
5. Akhmetov, N., Mardanova, L. Experimental support of field trial on the polymer flooding technology substantiation in the oil field of western Kazakhstan. *Periodico Tche Quimica*, 2020, 17(35), страницы 663–677.